

УДК 666.112.9

Пушкарьова Тетяна Миколаївна

аспірант кафедри ХТКС

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Носенко Олександр Васильович

д. т. н., проф. кафедри ХТКС

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Рижова Ольга Петрівна

к. т. н., доц. кафедри ХТКС

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

Studentka-gt@mail.ru

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВІДНОВЛЕННЯ Ti^{IV} ДО Ti^{III} В ПОТРІЙНИХ СИСТЕМАХ ТИПУ $B_2O_3-TiO_2-M_2O$

Анотація. Досліджувалася можливість відновлення TiO_2 до його нижчих оксидів та фактори, які визначають валентний стан титану в склоподібних титаноборатних системах. Найважливішими факторами, які визначають валентність титану, є його концентрація у склі, хімічний склад скла, температурні та окиснювально-відновні умови варіння. В результаті експерименту отримані стекла в системах $B_2O_3-TiO_2-K_2O$ та $B_2O_3-TiO_2-Na_2O$, де близько 50% мас. від загального початкового вмісту TiO_2 становлять його нижчі оксиди Ti_2O_3 та TiO .

Ключові слова: валентний стан; відновник; нижчий оксид; область склоутворення.

В своїх сполуках титан може мати ступінь окислення від +2 до +4. В стеклах для нього є характерним чотирьохвалентний стан, але при певних умовах у значній кількості можуть утворюватися іони Ti^{III} . Найважливішими факторами, які визначають валентність титану, є його концентрація у склі, хімічний склад скла, температурні та окислювально-відновні умови варіння (газове середовище, наявність окислювачів та відновників у складі шихти та скла).

Вплив складу скла на рівновагу валентних станів перехідних елементів зв'язано перед усім з кислотністю скла: відношенням вмісту елементу у високовалентному стані до його вмісту в низьковалентному стані підвищується з ростом концентрації оксидів лужних металів, а при сталому вмісті – зі зростанням розміру катіона лужного металу. Відповідно процес відновлення

Ti^{IV} до Ti^{III} найбільш легко протікає в фосфатних та боросилікатних стеклах, значно складніше – в силікатних [1, с. 47].

При збільшенні концентрації TiO_2 у склі зазвичай зростає і вміст іонів титана у нижчій ступені окислення.

Збільшення температури варіння викликає термічну дисоціацію оксидів, та тим самим викликає зміщення рівноваги в сторону утворення катіонів з більш низькою ступінню окиснення.

Ще більш значний вплив на валентний стан титана має окислювально-відновні умови синтезу стекел. У присутності відновника перехід Ti^{IV} до Ti^{III} може відбуватися достатньо легко. Так, наприклад, в системах $CaO-Al_2O_3-TiO_2-SiO_2$ та $BaO-TiO_2-SiO_2$ отримані стекла з електронною провідністю при частковому відновленні Ti^{IV} до Ti^{III} металевим алюмінієм. В системі $MgO-Al_2O_3-SiO_2$ з високою концентрацією Ti_2O_3 (50% від загального вмісту TiO_2) при використанні у якості відновника вуглецю [1, с. 49].

Метою дослідження є отримання скла з максимальним вмістом Ti_2O_3 та TiO , яке в подальшому може бути використане як основа композиційної суміші для отримання склокристалічних матеріалів і покриттів з реакційно зформованою структурою.

Для дослідження було обрано потрібну систему $B_2O_3-TiO_2-M_2O$ [2], діаграма якої наведена нижче.

Як видно з діаграми область склоутворення прилягає до сторони $M_2O \cdot B_2O_3$ і в основному займає частину системи, що багата модифікаторами.

Дослідження проводилося в системах $B_2O_3 \cdot TiO_2 \cdot K_2O$ та $B_2O_3 \cdot TiO_2 \cdot Na_2O$, де вміст оксиду титану складав 19-30%мас. Варіння здійснювали в корундових тиглях ємністю 100 мл у лабораторній силітовій печі при температурі варіння $1000 \pm 50^\circ C$ та ізотермічній витримці 1 год. У якості відновника використовували вуглець (графіт, кокс), який вводився у шихту в кількості необхідній для повного відновлення Ti^{IV} до Ti^{III} відповідно до реакції:

При варінні скломасу перемішували для досягнення більшої гомогенності та рівномірного розподілу відновника. Зварену скломасу фритували та досліджували.

Аналіз склофрити попередньо проводили візуально, використовуючи данні про забарвлення різних валентних форм титану. Вивчали та аналізували зразки скла відповідно до зміни забарвлення від прозорого до золотисто-жовтого, коричневого з темносиніми частками та чорного. Зразки скла, які не містили відновника, не залежно від кількості луг були безбарвні. Зразки, які у якості відновника містили графіт мали золотисто-жовте, коричневе та блакитне забарвлення. Зразки, зварені з шихти, що вміщувала кокс були чорного кольору з невеликою кількістю синіх часток.

Відповідно до літературних даних: монооксид титану – кристали від золотисто-жовтого до коричнево-фіолетового кольору, кристали Ti_2O_3 – від темно-фіолетового до чорного кольору, Ti_3O_5 – блакитні або блакитно-чорні кристали. [3, с.593]

Аналіз деяких зразків був проведений на спектрофотометрі ELHVE, який підтвердив наявність іонів титану у всіх трьох валентних станах. В залежності від складу скла (вмісту TiO_2) та відновника, що використовувався визначено, що після відновлення близько 50% мас. від загального початкового вмісту TiO_2 становлять його нижчі оксиди Ti_2O_3 та TiO , що складає 10-15% мас. загального вмісту в склі.

Список використаних джерел

1. Ходаковская Р.Я. Химия титаносодержащих стекл и ситаллов. – М.: Химия, 1978.
2. Мазурин О.В. Свойства стекл и стеклообразующих расплавов: Справочник в 4-х т. Т.3. Ч.2. Трехкомпонентные несиликатные окисные системы – Л.: Наука, 1979.
3. Химическая энциклопедия: В 5 т.: т.4/ Редкол.: Зефирова Н. С. (гл. ред.) и др. – М.: Большая Российская. энцикл. , 1995.

RESEARCH OF CONDITIONS RESTORATION OF Ti^{IV} TO Ti^{III} IN TRIPLE SYSTEMS SUCH AS B_2O_3 - TiO_2 - M_2O

Abstract. Possibility of restoration of TiO_2 in its lowest oxides and factors which define a valence state of the titanium in vitreous the titanium-boric systems was investigated. The major factors determining the valency of the titanium is its concentration in glass, a chemical composition of glass, temperature and oxidation-reduction conditions of melting. As a result of experiment obtained glasses in B_2O_3 - TiO_2 - K_2O and B_2O_3 - TiO_2 - Na_2O systems, where about 50 wt % of the general initial content of TiO_2 are its lower oxides Ti_2O_3 and TiO .

Keywords: valence stata; reductant; lower oxide; glass formation area.